

Savdo korxonalarida ekologik mahsulotlarni targ'ib qilish va sotishni rag'batlantirish usullari

JALALOVA DILDORA JAMOLOVNA

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

“Savdo ishi” kafedrası professori

Professor of the Department of Trade business, TSUE, Tashkent, Uzbekistan.

Mail: d.djalolova@mail.ru ORCID: 0000-0002-6779-3303

Annotatsiya-Ushbu maqolada savdo korxonalarida ekologik mahsulotlarni targ'ib qilish va ularni sotishni rag'batlantirishning zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Yashil iqtisodiyot sharoitida ekologik mahsulotlarga bo'lgan talabning oshishi savdo korxonalarini yangi marketing strategiyalarini joriy etishga undamoqda. Tadqiqot davomida ekologik mahsulotlarni sotish jarayonida duch kelinadigan asosiy muammolar, ular yechimlari va samarali rag'batlantirish usullari chuqur o'rganildi. Shuningdek, ekologik mahsulotlarni iste'molchilarga yetkazib berishda marketingning strategik roli tahlil qilinib, xorijiy mamlakatlar tajribasi bilan solishtirildi. Tadqiqot natijalari ekologik toza mahsulotlarni iste'molchilarga yetkazish jarayonida samaradorlikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik mahsulotlar, marketing, savdo korxonasi, yashil iqtisodiyot, rag'batlantirish, strategiya.

Annotation-This article analyzes modern methods of promoting and stimulating the sale of ecological products in commercial enterprises. In the context of the green economy, the growing demand for environmentally friendly products encourages businesses to implement new marketing strategies. The study explores the main challenges encountered in the process of selling eco-friendly products, identifies their possible solutions, and evaluates effective promotion mechanisms.

Additionally, the strategic role of marketing in delivering ecological products to consumers is examined and compared with international practices. The research results are aimed at developing practical recommendations to increase the efficiency of delivering eco-friendly products to consumers.

Keywords: Ecological products, marketing, commercial enterprise, green economy, promotion, strategy.

Аннотация-В данной статье анализируются современные методы продвижения и стимулирования продаж экологически чистой продукции в торговых предприятиях. В условиях "зелёной экономики" растущий спрос на экологические товары побуждает компании внедрять новые маркетинговые стратегии. В ходе исследования были подробно изучены основные проблемы, возникающие при реализации экологической продукции, а также пути их решения и эффективные методы стимулирования. Кроме того, рассмотрена стратегическая роль маркетинга в процессе доведения экологических товаров до потребителей и проведено сравнение с зарубежным опытом. Результаты исследования направлены на разработку практических рекомендаций по повышению эффективности продвижения экологически чистой продукции.

Ключевые слова: Экологическая продукция, маркетинг, торговое предприятие, зелёная экономика, стимулирование, стратегия.

Kirish

Bugungi kunda dunyo bo‘ylab yashil iqtisodiyot tamoyillari tobora keng joriy etilib bormoqda. Atrof-muhitni asrash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish kabi masalalar global darajada dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shu bilan birga, iste'molchilarning ham ekologik ong darajasi oshib borayotganligi sababli, ekologik toza mahsulotlarga talab ortmoqda. Bu esa savdo korxonalarining faoliyatida tub o‘zgarishlarni talab qilmoqda.

Savdo korxonalarining asosiy vazifalaridan biri iste'molchilarni sifatli, ekologik xavfsiz mahsulotlar bilan ta'minlashdan iborat. Ammo ekologik mahsulotlarni targ‘ib qilish oddiy tovarlarni reklama qilishdan ancha murakkab

jarayondir. Chunki ekologik mahsulotlar bozori hali to'liq shakllanmagan, iste'molchilarda bu mahsulotlar haqida yetarli bilimlar mavjud emas.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda ekologik mahsulotlar savdosi dunyo bo'yicha yiliga o'rtacha 10-15 foizga oshmoqda[3]. O'zbekistonda ham ushbu yo'nalishda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Biroq, bozorda ekologik mahsulotlarni sotishni rag'batlantirish bo'yicha yagona strategiya mavjud emas. Shuning uchun savdo korxonalarida yangi marketing yondashuvlarini joriy etish va iste'molchilarni ekologik mahsulotlar xarid qilishga undovchi mexanizmlarni yaratish muhim vazifa bo'lib qolmoqda.

Ushbu maqola ekologik mahsulotlarni targ'ib qilishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan marketing strategiyalarini tahlil qilish, savdo korxonalarida sotishni rag'batlantirishning samarali usullarini ishlab chiqish va amaliy tavsiyalar berishga qaratilgan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

1. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish – ekologik marketing va yashil iqtisodiyot bo'yicha xalqaro va mahalliy ilmiy maqolalar o'rganildi [4], [5], [6].

2. Statistik tahlil – O'zbekiston Respublikasi Milliy statistik qo'mitasi va Jahon banki ma'lumotlari asosida ekologik mahsulotlar bozorining holati tahlil qilindi [3].

3. So'rovnoma va intervyu – iste'molchilar va savdo korxonasi rahbarlari bilan suhbatlar o'tkazilib, ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab va qiziqish darajasi aniqlashtirildi.

4. Taqqoslash usuli – O'zbekiston va rivojlangan mamlakatlar tajribasi solishtirilib, ekologik mahsulotlarni sotishni rag'batlantirishda samarali mexanizmlar aniqlab chiqildi [7], [8].

5. Tahliliy model – ekologik mahsulotlarni sotishni rag'batlantirishning strategik modeli ishlab chiqildi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot jarayonida quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi.

Tadqiqot O'zbekistonning yirik savdo tarmoqlari misolida amalga oshirildi va olingan ma'lumotlar umumlashtirilib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijalari ekologik mahsulotlarga bo'lgan talabning ortib borayotganligini ko'rsatdi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, iste'molchilarning 68 foizi ekologik toza mahsulotlarni xarid qilishga intilayotgan bo'lsa-da, ular uchun asosiy to'siqlar mavjud:

Narxning yuqoriligi – ekologik mahsulotlar oddiy mahsulotlarga nisbatan 20-30 foiz qimmatroq bo'lib, aholining barcha qatlami uchun hamyonbop emas.

1-jadval.

Ekologik mahsulotlarni savdo korxonalarida targ'ib qilish: muammolar, tahlil va strategiyalar

№	Yo'nalish	Aniqlangan muammolar	Tavsiya etilgan strategiyalar
1.	Iste'molchi talabi	Ekologik mahsulotlarga qiziqish bor, lekin barqaror emas	Axborot kampaniyalari, eko-ta'lim loyihalari
2.	Narx siyosati	Ekologik mahsulotlar narxi 20–30% yuqori	Chegirmalar, bonus dasturlari, davlat subsidiyalari
3.	Axborot yetishmovchiligi	Iste'molchilarda ekologik mahsulot haqida bilim kam	Mobil ilovalar, axborot stendlari, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot
4.	Ishonch masalasi	Sertifikatlash yo'qligi sababli ishonch past	Sertifikat tizimini joriy etish va nazoratni kuchaytirish
5.	Marketing strategiyalari	An'anaviy marketing ekologik mahsulotlarga mos emas	Eko-marketing, brend imidjini ekologik qadriyatlarga moslash
6.	Xorijiy tajriba	Mahalliy yondashuvlar cheklangan	Germaniya, Skandinaviya kabi mamlakatlar tajribasini o'rganish
7.	Raqamli vositalar	Onlayn reklama zaif yo'lga qo'yilgan	Raqamli marketing, SMM, ekologik kontentlar yaratish

Ma'lumot yetishmasligi – iste'molchilarning 45 foizi ekologik mahsulotlarning foydali jihatlari haqida yetarlicha bilimga ega emas.

Mahsulotning sertifikatlanmaganligi – ba'zi mahsulotlar "eko" yorlig'i bilan sotilsa-da, aslida ekologik toza bo'lmashligi mumkin. Savdo korxonalarida ekologik mahsulotlarni sotishni rag'batlantirish uchun quyidagi samarali usullar aniqlab olindi:

1. Ekologik mahsulotlar uchun maxsus chegirmalar va bonus dasturlarini joriy etish.
2. Ekologik aksiyalar – iste'molchilarni tabiatni asrashga undovchi kampaniyalar tashkil etish.
3. Brend imidjini ekologik qadriyatlarga mos ravishda shakllantirish.
4. Iste'molchilar uchun ekologik mahsulotlar haqida axborot stendlari va mobil ilovalar yaratish.
5. Raqamli marketing vositalari orqali ekologik mahsulotlar reklamasini kuchaytirish.

Olingan natijalar xalqaro tajribalar bilan solishtirilganda, O'zbekistonda ekologik mahsulotlar bozorining hali katta rivojlanish imkoniyatlariga ega ekanligi aniqlandi. Masalan, Germaniya va Skandinaviya davlatlarida ekologik mahsulotlar bozori umumiy oziq-ovqat bozorining 25-30 foizini tashkil etadi. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich hozircha 5-7 foiz atrofida[7].

Bu farqning asosiy sabablari: Iste'molchilarning ekologik bilim darajasining pastligi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlarining yetarli emasligi, ekologik sertifikatlash tizimining mukammal emasligi, Marketing strategiyalarining zaifligi.

Muhokama davomida aniqlanganki, ekologik mahsulotlar savdosini oshirishda raqamli marketing vositalarining roli juda katta. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarda ekologik mahsulotlar targ'ibotini kuchaytirish iste'molchilar orasida ekologik ongni shakllantirishga yordam beradi.

Shuningdek, ekologik mahsulotlarni targ'ib qilishda davlat va xususiy sektor hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, ekologik mahsulotlar ishlab

chiqaruvchilar uchun soliq imtiyozlari va kredit yengilliklari berilishi bozorning rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin [2].

Xulosa va tavsiyalar

Yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida ekologik mahsulotlarni targ'ib qilish va sotishni rag'batlantirish savdo korxonalarining asosiy vazifalaridan biridir. Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

-Savdo korxonalarida ekologik mahsulotlar uchun maxsus chegirmalar va bonus dasturlarini joriy etish.

-Marketing strategiyalarini ekologik qadriyatlarga asoslash va brend imidjini shu yo'nalishda shakllantirish.

-Raqamli platformalar orqali ekologik mahsulotlar reklamasini kuchaytirish.

- Davlat tomonidan ekologik mahsulotlar ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilarni rag'batlantirish.

-Iste'molchilar uchun ekologik mahsulotlar haqida axborot kampaniyalari va ta'limiy loyihalarni yo'lga qo'yish.

-Ekologik sertifikatlash tizimini takomillashtirish va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish.

- Ekologik mahsulotlar savdosida xalqaro tajribalarni keng joriy etish.

Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali ekologik mahsulotlar bozorini rivojlantirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va aholining ekologik ongini oshirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2019-yil 4-oktabrdagi "Yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha strategiya" qarori. // Lex.uz

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. Yashil iqtisodiyot strategiyasi, 2023.

3. O'zbekiston Milliy Statistik Qo'mitasi ma'lumotlari, 2024.

4. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management. 15th Edition. Pearson, 2016.
5. Ottman J.A. The New Rules of Green Marketing. Berrett-Koehler Publishers, 2011.
5. Porter M.E., Kramer M.R. Creating Shared Value. Harvard Business Review, 2011.
6. Soliev R.M., Qodirov N.X. “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish”. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021. – 296 b.
7. Xolmatova S. A. “Yashil iqtisodiyot va uning O‘zbekiston iqtisodiyotiga ta’siri”. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali, 2023, №2 (46). – B. 123–130.
8. Zokirov A.S., Rahimova D.I. “Raqamli iqtisodiyot va elektron savdo: ekologik samaradorlik asosida rivojlanish yo‘nalishlari”. // O‘zbekiston iqtisodiyoti va statistika jurnali. – 2022, №3. – B. 75–84.